

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639757>

Akbar Zamonov

**KIUT “Tarix” kafedrasi mudiri,
tarix fanlari doktori, professor**

**SHAYBONIY ABDULLOH BAHODIRXONNING QIYOFASINI
AKS ETTIRUVCHI MINIATYURALAR XUSUSIDA**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shayboniy Abdulloh Bahodirxonning tashqi qiyofasini aks ettiruvchi miniatyuralar va yozma manbalar qiyosiy tahlil asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda tasviriy manbalar orqali hukmdor obrazining estetik, siyosiy va ramziy jihatlari yoritilib, ularning tarixiy ahamiyati asoslab berilgan. Natijada miniatyuralar tarixiy shaxs qiyofasini rekonstruksiya qilishda muhim vizual manba sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar, Abdullohxon, miniatyura, portret, vizual manba, tarixiy obraz, tasviriy san’at, manbashunoslik, legitimatsiya, estetik tasvir

Tarixiy manbalarda Shayboniylar hukmdori Abdullohxon (1534-1598)ning tashqi ko‘rinishi haqida aniq ma’lumotlar keltirilmagan bo‘lsa-da, u haqida aytilgan ba’zi tavsiflardan uning shakl-shamoyili haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Uning tashqi ko‘rinishi haqida uchraydigan uzuq-yuluq ma’lumotlardan shu anglashiladiki, u sarvqomat, keng

yelkador, jismonan baquvvat bahodir kishi bo'lgan. 1587-yil Hindistondan kelgan elchilar Abdullohxon qabulida bo'lganida, "uning kichkina odam emas, balki baland bo'yli hukmdor" ekanligini ko'rib hayratlanganlar [1, 57]. Shu sababdan ham hali Buxoro taxtiga chiqmagan paytlardayoq mohir jangchiligi, har qanday dushmandan cho'chimasligi sabab unda "bahodir" unvonini berishgan. Qizg'ish yuzi uzunroq, siyrak soqolli, burgut ko'zli va burgut burunli, istarali shaxs bo'lgan.

Aytishlaricha, Abdullohxon yoshligida juda kasalmand va nimjon bo'lgan ekan. Shu sababdan uni boshqa bir ayolga emizish uchun bergan bo'lishlari va bu ayol Qulbobo Ko'kaldoshning onasi bo'lishi mumkin. Shu jihatdan, ba'zi tarixchilar yozishganidek, ular emikdosh bo'lsalar ajabmas. Abdullohxonning bolaligida ko'p kasal bo'lishiga oid yana bir ma'lumot yuqorida fikrni tasdiqlaydi. Tarixchi olim H.To'rayevning yozishicha, Xoja Islom faqat Iskandarxonga emas, balki uning to'ng'ich farzandi Abdullohxonga ham mehr qo'ygan. Xoja o'g'il farzand ko'rib, unga Sa'd deb ism qo'yadi. Bir necha kundan keyin Miyonkoldan, Iskandarxon huzuridan kishi tashrif buyurib, Xoja Islomga Iskandarxonning yosh go'dagi Abdullohxon qattiq xastaligi haqida xabar beradi va unga sihatlik tilab duo qilishini so'raydi. Shunda Xoja Islom deydi: "O'z farzandi dilbandimiz [Sa'd]ni Abdullohxon evaziga fido qildik. Abdullohxon podshohi oliy bo'lg'ay. Haq subhona va taolo fido etgan farzandimiz evaziga bizga boshqa farzand bersin. Uning ismini ham Sa'd qo'yajakmiz". Xoja Islomning to'ng'ich farzandi chaqaloqligidayoq vafot etib, so'ng Xoja Islom yana o'g'il farzand ko'rdi. Unga ham Sa'd deb ism qo'yganlar [7, 74].

Abdullohxon bolaligida kasalmand bo'lgan bo'lsada, ajdodlarning baxodirlik jismi va qiyofasi nasl orqali unga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun Abdullohxonning siyosiy sahnaga kelgan 16-18 yoshlardagi qiyofasi o'rta asr jangchisini eslatar edi.

Hozircha fanda Abdullohxonning tashqi qiyofasini ma'lum darajada aks ettiradigan ba'zi miniatyuralar mavjud. Birinchi miniatyura 1572-yilda ishlangan bo'lib, unda Abdullohxonning qovun kesayotgan holati tasvirlangan. Mutribiy Samarqandiyning yozishicha, musavvir bu suratda

Abdullohxonni biroz semiz qilib tasvirlab yuborgan. Aslida esa, xon unchalik semiz bo'lmay, xushbichim kishi bo'lgan [3, 284]. Shuningdek, musavvir Abdullohxonning iyagini to'g'ri qilib tasvirlagan, "aslida bunday bo'lmagan, iyagining chap tomonida chandiq ham bo'lgan" [3, 284]. Bundan ko'rinadiki, Abdullohxon 1572-yilgi miniatyuradagi tasvir kabi iyagi ko'rinib turadigan darajada siyrak soqolli bo'lgan. O'rta asr miniatyura san'atidagi ma'lum qoidalar bu

tasvirda ham o'z aksini topgan. Ya'ni, hukmdorlar qorindor qilib tasvirlanib, qorindorlik davlatmandlikni bildirgan bo'lsa, qorin ostidan belbog' bog'lanishi shu davlatning jilovlanganini, muhofazadaligini anglatgan. Shuningdek, o'rta asr musulmon olami miniatyuralarida insonning ko'zi va qorachig'ini tasvirlashdan tiyilishgan va uni ikki qiyiqcha bilan ifodalab ketishgan. Shuning uchun ham bu rasmdan (1-rasm) Abdullohxon kulcha yuzli va ko'zi qisq bo'lgan degan noto'g'ri tushuncha uyg'onmasligi kerak.

Ikkinchi miniatyura 1618-yilda Boburiylar davlatining yetakchi rassomi ("Nodir az-Zamon") Abulhasan tomonidan chizilgan (2-ilova). Miniatyurada yosh shahzoda Abdullohxonning Samarqand atroflarida (Miyonkol) ovga chiqishi tasvirlangan. Unda Abdullohxon birinchi

rasmdagiga qaraganda ozg'in va bo'ydor qilib ko'rsatilgan. Rassom Abdullaxonni lochinboni bilan tasvirlaydi. Pastki qismidagi yozuvda, asarning "Nodir az-Zamon" tomonidan yaratilganligi qayd etilgan bo'lib, bu nom Boburiylar saroyidagi yetakchi rassom Abulhasanga ishora qiladi. Boburiy podshoh Jahongir (1605-1627) rassomga "Asr mo'jizasi" degan unvon bergan. Abulhasan o'zi hech qachon uchratmagan insonning tasvirini, ehtimol, ilgarigi fors portretidan foydalanib yaratgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda mazkur miniatyura Londondagi Viktoriya va Albert muzeyida saqlanadi.

Mahalliy manbalarda Abdullohxon sifatlanganda, u haqda salbiy fikrlar deyarli uchramaydi. XVI-XVII asrlar tarixiga oid Eron manbalarida, xususan, Hasanbek Rumluning "Ahsan at-tavorix", Iskandarbek Munshiyning "Tarixi olamaroyi Abbosiy" asarlaridan Eron safaviylarning ashaddiy dushmani bo'lgan Turon hukmdori Abdullohxonga tabiiyki, ba'zi salbiy sifatlar keltiriladi.

"Abdullohxonning 47 yoshiga qadar buzurgvor bobosi va oliy iqtidor otasining sipohsolori va lashkarboshisi bo'lganligi va mana shu muddatda podshohlik taxtida o'tirmagan bo'lsa-da, ammo mulk egallash yo'lida yer yuzining podsholariga nisbatan qal'a ishg'ol etishlar va tig' o'tkazishlarni chaqqonlik va mohirligi bilan namoyon qilgan"ligi Hoji Mir Muhammad Salim tomonidan qayd qilingan [2, 251^b]. Asarda uning sifatleri, jasorati, tadbirkorligi, harbiy sohadagi iste'dodi, mustahkam qal'alar, qo'rg'onlarni ishg'ol qilishdagi mohirligi xususidagi qimmatli ma'lumotlar keltirilgan [2. 253b].

Abdullohxonning otasi taqvodor hukmdor bo'lgani shahzodaning bolalik va o'smirlik davridagi tarbiyasiga ham ta'sir qilgan shekilli, din

**Keksa Abdullaxon. Boburiylar
davri miniatyurasi.**

ulamolariga ixlosi nihoyatda kuchli bo'lgan. O'zi ham faoliyatida shariat qoidalaridan chiqmaslikka harakat qilgan, pirlaridan doimo maslahat olib, yurt boshqarish ishida ularga quloq solgan. Abdullohxon bilan hamsuhbat bo'lgan shoir Mutribiy Samarqandiy xonning zehni o'tkir, xotirasi mustahkam, olim-u shoirlarga ixlosmand shaxs bo'lganligini ta'kidlaydi [5, 23]. Shuningdek, u yangiliklarga qiziquvchi va intiluvchi hukmdor bo'lib, barcha sohaga yangilik kiritilishiga xayrixoh, ularga to'siq bo'ladigan bid'at hamda mutaassiblikka qarshi murosasiz bo'lgan. 1558-yil Buxoroda bo'lgan Moskva

kompaniyasi vakili Antoni Jenkinson o'z esdaliklarida Abdullohxonni nihoyatda qiziquvchanligini, qabul paytida elchining miltig'ini otib ko'rsatishga majbur qilgani, hatto undan o'zi ham otib ko'rganini ta'kidlaydi [4, 42].

Abdullohxon so'z san'atiga, shoirlikka nihoyatda qiziqqan. Shu sabab ham uning nutqi ravon va so'z qo'llashda nozikta'b suhbatdosh bo'lgan. Saroyda shoirlar, olimlar majlisi tez-tez chaqirib turilgan va uni shaxsan xonning o'zi boshqargan [5, 23-24].

Ko'pchilik o'zbek xonlari kabi u ham ov-shikorni yaxshi ko'rgan. Harbiy yurishlar chog'ida qo'shin biror manzilda vaqtincha to'xtagach, albatta, ov uyushtirilgan [6. 347, 406]. Abdullohxon ovni qo'shinni doimo jangovar holatda tutadigan tadbir deb hisoblar edi.

Abdullohxon yashagan davrni mushohada qilsak, uning o'ta qattiqo'lligi va dushmanlarga nisbatan, davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi kuchlarga nisbatan murosasiz bo'lish dolzarb ekanligini anglaymiz. U siyosiy kurashlar asnosida davlat va jamiyatga xavf soladigan qarindoshlarini ham ayamagan. Shuningdek, manbalarda uning jasurligi, qo'rqmasligi, hatto bir kunda ikkita dushman bilan alohida-

alohida jang qilib, ular ustidan g'alaba qilganligi (1555), o'zidan qudratli va qo'shin soni bir necha barobar ko'p dushmandan ham tap tortmay jangga kirishi, o'z askarlarining ham ruhiyatini o'ziga mos ravishda ko'tarishi maqtaladi.

Yuqorida keltirilgan sifatlar, albatta, buyuk davlat arbobi, qudratli lashkarboshining fe'l-atvoriga to'g'ri keladi. Shu sababli ham Abdullohxon Turonning eng so'nggi buyuk hukmdori bo'lganligiga mazkur sifatlar egasi ekanligi muhim ahamiyat kasb etgan.

Mazkur masalalar shuni ko'rsatadiki, Shayboniy Abdulloh Bahodirxon shaxsini o'rganishda an'anaviy yozma manbalar bilan bir qatorda tasviriy manbalar — xususan, miniatyuralarning ahamiyati alohida ilmiy qiymat kasb etadi. Tadqiqotda Abdullohxonning tashqi qiyofasiga oid ma'lumotlar fragmentar xarakterga ega bo'lsa-da, turli yozma manbalar va tasviriy materiallarni o'zaro solishtirish orqali uning jismoniy ko'rinishi hamda hukmdorlik obrazini rekonstruksiya qilish imkoniyati mavjudligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada miniatyuralar faqat portret tasviri emas, balki o'z davrining estetik qarashlari, siyosiy ramziyligi va ideologik talqinlarini aks ettiruvchi vizual manba sifatida talqin etilgan. Xususan, hukmdor obrazining idealizatsiya qilinishi, ramziy elementlar orqali davlat qudrati va hokimiyat legitimatsiyasining ifodalanishi aniqlangan. Bu esa miniatyuralarni tarixiy manba sifatida tanqidiy va kompleks yondashuv asosida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Demak, Shayboniylar davri tarixini o'rganishda vizual manbalar va yozma manbalarni integratsiyalashgan holda tahlil qilish muhim metodologik yondashuv ekanligini isbotlab, Abdullohxon shaxsining tarixiy obrazini yanada to'liq va ilmiy asosda talqin etish imkonini beradi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Audrey Burton. The Bukharans A Dynastic, Diplomatic and Commercial History 1550-1702. – London and New York: Routledge Taylor & Francis Croup, 1997.

2. Hoji Mir Muhammad Salim. Silsilat as-salotin (حاجي مير محمد سليم . سلسلة السلاطين). Bodlen kutubxonasi qo‘lyozmasi. inv. № 169. – 251b varaq.

3. Аҳмедов Б. Мутрибий ва унинг тазкиралари. / Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994.

4. Женкинсон А. Россиядаги Москвадан Бақтриядаги Бухоро шаҳригача 1558 йилги саёҳат. / Рус тилидан таржима, кириш, изоҳлар муаллифлари Б.Аминов ва А.Замонов. – Т.: Вауоз, 2017.

5. Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. / Форс тилидан Исмоил Бекжон таржимаси. – Т.: Mumtoz so‘z, 2013.

6. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод / Форс тилидан таржима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари И.Бекжонов, Д.Сангирова. – Т.: Шарқ, 2009.

7. Тўраев Ҳ. Бухоро хонлигининг XVI-XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Тарих фан.док. ...дисс. – Т., 2007.